

ANREGUNGEN ZUR SCHUL- UND UNTERRICHTSENTWICKLUNG 07/2020

**SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG
IM FACH MATHEMATIK 2021****Änderungen der Rahmenbedingungen**

Grundschule
Sekundarschule
Gemeinschaftsschule
Gesamtschule
Gymnasium
Berufliches Gymnasium
Förderschule
Berufsbildende Schule

VORBEMERKUNGEN

Mit Inkrafttreten der Zweiten Verordnung zur Änderung der Oberstufenverordnung /1/ wird das Kernfach Mathematik in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe auf erhöhtem Anforderungsniveau fünfstündig und auf grundlegendem Anforderungsniveau dreistündig unterrichtet. Der angepasste Fachlehrplan Mathematik Gymnasium/ Berufliches Gymnasium (Stand: 01.07.2019) /2/ unterscheidet die Anforderungen an den Unterricht im grundlegenden und erhöhten Anforderungsniveau mit Blick auf die ausgewiesenen inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen in den Schuljahrgängen 11/12, anders als bisher, auch quantitativ.

Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und als wichtiger Schritt zur bundesweiten Vergleichbarkeit des Abiturs, werden in Sachsen-Anhalt im Prüfungsjahr 2021 die Rahmenbedingungen der schriftlichen Abiturprüfung im Fach Mathematik an die Rahmenbedingungen, die dem gemeinsamen Aufgabenpool der Länder seit 2020 zu Grunde liegen, angepasst. Die Änderungen werden im Folgenden zusammengefasst abgebildet und durch begleitende Hinweise ergänzt.

**VERÄNDERTE RAHMENBEDINGUNGEN DER SCHRIFTLICHEN ABITUR-
PRÜFUNG IM FACH MATHEMATIK /3/**

Prüfungsaufgabe	Die Prüfungsaufgabe besteht sowohl im grundlegenden als auch im erhöhten Anforderungsniveau aus zwei Prüfungsteilen. Beide Prüfungsteile enthalten Aufgaben zu jedem der Sachgebiete Analysis, Analytische Geometrie und Stochastik.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfungsteil 1 mit Wahlmöglichkeit • Prüfungsteil 2 ohne Wahlmöglichkeit 		
Dauer der Prüfung	Der <u>Prüfungsteil 1</u> besteht aus mehreren nicht zusammenhängenden Aufgaben und ist ohne die Verwendung von Hilfsmitteln zu bearbeiten.		
	Im <u>Prüfungsteil 2</u> kommen komplexe Aufgaben zum Einsatz, die jeweils in Teilaufgaben gegliedert sind. Die Verwendung von Hilfsmitteln ist zulässig.		
		grundlegendes Anforderungsniveau	erhöhtes Anforderungsniveau
	Auswahlzeit	30 Minuten	30 Minuten
	Prüfungsteil 1	60 Minuten	70 Minuten
Prüfungsteil 2	165 Minuten	200 Minuten	
Gesamtarbeitszeit (ohne Auswahlzeit)	225 Minuten	270 Minuten	

Struktur der Prüfungsaufgabe	<u>Grundlegendes Anforderungsniveau</u> Die insgesamt 100 Bewertungseinheiten (BE) verteilen sich wie folgt auf die beiden Prüfungsteile.			
	Sachgebiet	Prüfungsteil 1		Prüfungsteil 2
		Pflicht	Wahl*	
	Analysis	10 BE	5 BE von 15 BE	35 BE
	Analytische Geometrie	5 BE		20 BE
	Stochastik	5 BE		20 BE
	* Im grundlegenden Anforderungsniveau ist eine von drei Wahlpflichtaufgaben zu bearbeiten.			
	<u>Erhöhtes Anforderungsniveau</u> Die insgesamt 120 Bewertungseinheiten (BE) verteilen sich wie folgt auf die beiden Prüfungsteile.			
	Sachgebiet	Prüfungsteil 1		Prüfungsteil 2
		Pflicht	Wahl**	
Analysis	10 BE	10 BE von 15 BE	40 BE	
Analytische Geometrie	5 BE		25 BE	
Stochastik	5 BE		25 BE	
** Im erhöhten Anforderungsniveau sind zwei von drei Wahlpflichtaufgaben zu bearbeiten.				
Hilfsmittel	Als Hilfsmittel sind zugelassen: » Zeichengeräte (einschließlich Kurvenschablonen) » Formel- und Tabellensammlung (von der Fachkonferenz der Schule zugelassen) » wissenschaftlicher Taschenrechner (nicht grafikfähig, ohne CAS) Für das Sachgebiet Stochastik wird vorausgesetzt, dass der wissenschaftliche Taschenrechner das Berechnen von einzelnen und kumulierten Werten der Binomialverteilung sowie von Werten der Normalverteilung ermöglicht. » Wörterbuch, das der amtlichen Regelung der deutschen Rechtschreibung vollständig entspricht			

Zu Prüfungsbeginn stehen den Prüflingen sowohl die Aufgaben zum Prüfungsteil 1 als auch die zum Prüfungsteil 2 zur Bearbeitung zur Verfügung. Wird für den Prüfungsteil 1 weniger Zeit benötigt, dann kann bereits – zunächst ohne Hilfsmittel – mit der Bearbeitung des Prüfungsteils 2 begonnen werden.
Die Abgabe der Aufgaben des Prüfungsteils 1 sowie der zugehörigen Aufzeichnungen erfolgt einheitlich im grund-

legenden Anforderungsniveau 90 Minuten, im erhöhten Anforderungsniveau 100 Minuten nach Prüfungsbeginn. Dazu wird die Prüfung nicht unterbrochen. Je nach Schulgröße und Prüfungsraum sollten Organisationformen überlegt werden, die den reibungslosen Ablauf der Abgabe gewährleisten. Beispielsweise könnten die Hilfsmittel bis zu dem Abgabezeitpunkt in einem Umschlag an einem bestimmten Platz liegen.

ZUR KONZEPTION UND ENTWICKLUNG VON PRÜFUNGSAUFGABEN

Die schriftliche Abiturprüfung im Allgemeinen und im Fach Mathematik im Besonderen unterliegt von der Zielstellung, der Konzeption und der inhaltlichen Gestaltung normativen Einflüssen.

Die fachliche Grundlage für das Erstellen der Prüfungsaufgaben und der Bewertungshinweise sind der Fachlehrplan Mathematik Gymnasium/Berufliches Gymnasium (Stand: 01.07.2019)¹ und die Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife /4/.

Die Prüfungsaufgabe im Fach Mathematik besteht aus mehreren Aufgaben, die unabhängig voneinander bearbeitet werden können.

Über eine Prüfungsaufgabe hinweg wird ein möglichst breites Spektrum allgemeiner und inhaltsbezogener mathematischer Kompetenzen berücksichtigt; stehen innermathematische und realitätsbezogene Anforderungen in angemessenem Verhältnis, wobei nicht jede Aufgabe einen Realitätsbezug aufweisen muss. Es ist auch möglich, dass eine Aufgabe zwei voneinander unabhängige Aufgabenteile enthält, von denen nur einer einen Realitätsbezug aufweist.

Die Auswahl und die Komposition der Prüfungsarbeit erfolgt nach festgelegten Kriterien. Dabei wird durch die Verteilung der Bewertungseinheiten auf die Teilaufgaben gewährleistet, dass Leistungen in allen drei Anforderungsbereichen erbracht werden.

¹ Der Fachlehrplan Mathematik Gymnasium/Berufliches Gymnasium bildet die Inhalte der Bildungsstandards (Mittlerer Schulabschluss und Allgemeine Hochschulreife) ab. Alle Inhalte des Fachlehrplans Mathematik Gymnasium/Berufliches Gymnasium können vollumfänglich Gegenstand einer Prüfungsaufgabe sein, auch wenn diese über die Inhalte der Bildungsstandards hinausgehen.

Eine Aufgabe kann in mehrere Teilaufgaben gegliedert sein. Zusammenhängende Teilaufgaben bauen inhaltlich und hinsichtlich der Anforderungen sinnvoll aufeinander auf. Dabei sind Teilaufgaben so angelegt, dass sie möglichst unabhängig von den Ergebnissen vorhergehender Teilaufgaben bearbeitet werden können. Dazu können Zwischenergebnisse angegeben werden.

Die Aufgaben für den Prüfungsteil 1

- » bilden das Kompetenzspektrum der Bildungsstandards breit ab;
- » ergänzen für jedes Sachgebiet die Aufgaben des Prüfungsteils 2 hinsichtlich der zugrundeliegenden inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen entsprechend des Fachlehrplans Mathematik Gymnasium/Berufliches Gymnasium;
- » erfassen z. B. manuelle Fähigkeiten, rechnerische Fertigkeiten, mathematische Deduktion und Verfahren sowie modellierende Zugänge jeweils in einem begrenzten Rahmen im Sinne eines Grundverständnisses;

DIFFERENZIERUNG DER BEIDEN ANFORDERUNGSNIVEAUS IN DEN PRÜFUNGSAUFGABEN

Im Fach Mathematik erfolgt die Differenzierung u. a. durch die im Fachlehrplan Mathematik Gymnasium/Berufliches Gymnasium anforderungsniveaubezogen ausgewiesenen Inhalte sowie durch die Struktur der Prüfung (Arbeitszeit, Umfang, Wahlmodalitäten).

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Verteilung der Bewertungseinheiten auf die Anforderungsbereiche (AFB) in der Prüfungsaufgabe. Der Schwerpunkt der zu erbringenden Prüfungsleistung liegt sowohl im grundlegenden als auch im erhöhten Anforderungsniveau im Anforderungsbereich II. Im grundlegenden Anforderungsniveau werden die Anforderungsbereiche I und II, im erhöhten Anforderungsniveau die Anforderungsbereiche II und III stärker akzentuiert.

Grundlegendes Anforderungsniveau: AFB III < AFB I < AFB II
Erhöhtes Anforderungsniveau: AFB I < AFB III < AFB II

Die Zuordnung Anforderungsbereich – Leistungsanforderung erfolgt über die in den Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife beschriebenen Ausprägungen der allgemeinen mathematischen Kompetenzen.

Anmerkung:

Anforderungsbereich und Schwierigkeitsgrad sind deutlich voneinander zu unterscheiden. Anforderungsbereiche dienen der Beschreibung der objektiven Anforderungsstruktur bezüglich kognitiver Komplexität. Der Schwierigkeitsgrad gibt Auskunft über die Lösewahrscheinlichkeit einer Aufgabe bezogen auf repräsentative Probandengruppen.

- » sind so konzipiert, dass auch im Prüfungsteil 1 jeder der drei Anforderungsbereiche erreicht wird;
- » überprüfen auch grundlegende Kompetenzen aus der Sekundarstufe I.

Im Prüfungsteil 2 sind drei umfangreichere Aufgaben vorgesehen. Jede dieser Aufgaben besteht in der Regel aus mehreren Teilaufgaben, die eine vielschichtige Auseinandersetzung mit einer komplexen Thematik ermöglichen.

Jeder Teilaufgabe wird in angemessener Weise genau ein Anforderungsbereich zugeordnet.

Im Prüfungsteil 2 werden mit einem bedeutsamen Anteil auch grundlegende Kenntnisse, Vorstellungen und Fähigkeiten geprüft, die vor Beginn der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe erworben werden.

Die Aufgaben im Prüfungsteil 2 sind bezüglich der Anforderungen vergleichbar mit den Pflichtaufgaben in den schriftlichen Abiturprüfungen der Jahre 2017, 2018, 2019 und 2020.

Unterschiedliche Anforderungen in den Prüfungsaufgaben auf grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau ergeben sich weiterhin durch

- » den Grad der Vorstrukturierung und Komplexität des Gegenstands,
- » den Grad der Differenzierung und der Abstraktion der Inhalte,
- » den Anspruch an die Beherrschung der Fachsprache und Methoden,
- » Umfang und Art der bereitgestellten Hilfsmittel und Informationen.

Die im Fachlehrplan Mathematik Gymnasium/Berufliches Gymnasium dargestellten mathematischen Kompetenzen weisen in den beiden Anforderungsniveaus eine große Schnittmenge auf. Daher kann ein fachlicher Inhalt sowohl im grundlegenden als auch im erhöhten Anforderungsniveau Gegenstand der Prüfungsaufgabe sein.

Impressum

Herausgeber: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)

Autorin: Petra Behling

© 1 2 3 Sie dürfen das Material weiterverbreiten, bearbeiten, verändern und erweitern. Sie müssen den Urheber nennen und kennzeichnen, welche Änderungen sie vorgenommen haben. Sie müssen das Material und Veränderungen unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergeben. Die Rechte für Fotos, Abbildungen und Zitate für Quellen Dritter bleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Alle bisher erschienenen Informationsblätter finden Sie auch auf dem Bildungsserver Sachsen-Anhalt unter: www.bildung-lsa.de/lisa-kurz-texte

Quellen

- /1/ Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (Oberstufenverordnung). Vom 3. Dezember 2003. GVBl. LSA S. 507 einschließlich 3te Änderung vom 11. Mai 2020
- /2/ Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2019): Fachlehrplan Gymnasium/Berufliches Gymnasium Mathematik

- /3/ <https://lisa.sachsen-anhalt.de/unterricht/pruefungen/schriftliche-abiturpruefung/mathematik-hinweise-zur-abiturpruefung/>
- /4/ Kultusministerkonferenz (Hrsg.) (2012): Bildungsstandards im Fach Mathematik für die Allgemeine Hochschulreife
- /5/ Kultusministerkonferenz (Hrsg.) (2003): Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss

GEMEINSAMKEITEN UND VERÄNDERUNGEN IN DER SCHRIFTLICHEN ABITURPRÜFUNG 2021 BEZOGEN AUF DIE DER VORJAHRE AB 2017

Beginnend mit dem Prüfungsjahr 2017 wurde die Anpassung der Prüfungsaufgaben an bundesweite Standards schrittweise umgesetzt. Diese Anpassung war u. a. wahrnehmbar, durch

- » die Ankündigung der vorausgesetzten Funktionen des wissenschaftlichen Taschenrechners im Sachgebiet Stochastik sowie der Einführung eines Prüfungsteils 1 ab dem Prüfungsjahr 2021 (2018)²,
- » die Anpassung des Umfangs der Pflichtaufgaben Geometrie und Stochastik im grundlegenden Anforderungsniveau an die Struktur der Aufgaben des gemeinsamen Aufgabenpools der Länder (2018),
- » das Ausweisen von Bewertungseinheiten in den Prüfungsaufgaben (ab 2019).

Ebenfalls beginnend mit dem Prüfungsjahr 2017 wurden in den schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Mathematik bereits Aufgaben aus dem gemeinsamen Aufgabenpool der Länder eingesetzt. Die Änderungen der Rahmenbedingungen haben insbesondere im Prüfungsteil 2 keine Auswirkungen auf die Art der Aufgabenstellung und deren Schwierigkeitsgrad.

Folgende Änderungen ergeben sich hinsichtlich der Struktur und Durchführung der schriftlichen Abiturprüfung im Fach Mathematik 2021:

- » Einführung eines Prüfungsteils, der ohne Hilfsmittel zu bearbeiten ist
- » Gliederung der Prüfungsaufgabe in Prüfungsteil 1 (ohne Hilfsmittel zu bearbeiten) und in Prüfungsteil 2 (komplexe Aufgaben; Hilfsmittel zugelassen)
- » Änderung der Organisation bzw. Durchführung der Prüfung
- » anforderungsniveaubezogene Wahlmöglichkeit nur im Prüfungsteil 1
- » Änderung des Umfangs der Prüfung (zeitlich und bezogen auf die insgesamt erreichbaren Bewertungseinheiten)
- » Änderung der prozentualen Wichtung der Sachgebiete Analysis, Analytische Geometrie und Stochastik
- » neue Anforderungen an den wissenschaftlichen Taschenrechner (WTR) im Sachgebiet Stochastik (d. h. bisher für spezielle Wahrscheinlichkeiten p übliche Tabellen zur summierten Binomialverteilung und zur Normalverteilung entfallen)
- » zentrale Inhalte der Sekundarstufe I sind expliziter Prüfungsgegenstand

ANMERKUNGEN ZU AUSGEWÄHLTEN LEHRPLANINHALTEN UND ZUR AUFGABENKULTUR UNTER PRÜFUNGSRELEVANTER SICHT

Umgang mit Parametern in Funktionstermen

Im Inhaltsbereich Zuordnungen und Funktionen fordert der Fachlehrplan Mathematik Gymnasium/Berufliches Gymnasium, dass die Schülerinnen und Schüler den Einfluss von Parametern

- » auf den Graphen einer Funktion erläutern (Schuljahrgänge 7/8);
- » auf Lage und Form der Graphen von Funktionen untersuchen und beschreiben (Schuljahrgänge 9/10).

Die Parameter werden im Schuljahrgang 10 durch die grundlegenden Wissensbestände konkretisiert. Untersuchungen zu grundlegenden Eigenschaften der Funktionen und ihrer Graphen sind somit bereits in der Einführungsphase Gegenstand des Kompetenzerwerbs.

Im Sinne eines verständnisorientierten Aufbaus zentraler Ideen und Konzepte können Funktionen in Abhängigkeit von Parametern in beiden Anforderungsniveaus Prüfungsgegenstand sein. Aufgaben im erhöhten Anforderungsniveau werden den Schargedanken vertiefend aufgreifen, während im grundlegenden Anforderungsniveau die Eigenschaften von Funktionen zu konkreten Parametern vordergründig thematisiert werden.

Kompetenzschwerpunkt: Kreise

In den Bildungsstandards im Fach Mathematik für den Mittleren Schulabschluss /4/ werden in den Leitideen Messen sowie Raum und Form Kompetenzen ausgewiesen und z. T. auch inhaltlich untersetzt. Dort heißt es u. a.:

Die Schülerinnen und Schüler

- » berechnen Flächeninhalt und Umfang von Rechteck, Dreieck und Kreis sowie daraus zusammengesetzte Figuren,
- » wenden Sätze der ebenen Geometrie bei Konstruktionen, Berechnungen und Beweisen an, insbesondere den Satz des Pythagoras und den Satz des Thales.

Die im Fachlehrplan Mathematik Gymnasium/Berufliches Gymnasium ausgewiesenen Kompetenzen in den Kompetenzschwerpunkten Kreise lassen sich folgerichtig als Vertiefung und Erweiterung der in der Sekundarstufe I erworbenen Kompetenzen ableiten. Im Vergleich der Kompetenzschwerpunkte im grundlegenden und erhöhten Anforderungsniveau wird deutlich, wie die Vertiefung im Unterricht jeweils erfolgen soll. Inhalte aus diesen Kompetenzschwerpunkten können somit auch Prüfungsgegenstand sein.

Aufgabenkultur

Möglicherweise dominieren im alltäglichen Mathematikunterricht noch immer vorrangig kalkül- und verfahrensorientierte Aufgaben. Solche Aufgaben sind durchaus sinnvoll, sie stellen aber nur einen kleinen Ausschnitt aus den zu prüfenden mathematischen Kompetenzen dar. Eine Prüfungsaufgabe umfasst stets ein breites Spektrum an allgemeinen und inhaltsbezogenen mathematischen Kompetenzen.

² Schulleiterbrief Schuljahr 2018/2019 vom 21.08.2018 (AZ:21.21-81024)